

Editorial

IGEZ, 15 años construyendo caminos en tiempos de gran incertidumbre

Adalberto Zambrano Barrios*

1. Antecedentes

Año 2004, me encontraba ejerciendo el cargo de gerente general del IESA Centro Zulia, lo habíamos creado en enero de 1994, por solicitud del presidente del IESA en ese momento, profesor Ramón Piñango. En el Zulia ese año vivíamos momentos muy difíciles, se había intervenido y luego cerrado el Banco de Maracaibo, el primer Banco de Venezuela en 1882; dificultades importantes había en el Zulia y en el país con el cierre de otros bancos como el Banco Latino y el inicio del segundo gobierno de Caldera, quien ganó la presidencia con muy estrecho margen y sin mayoría en el Congreso Nacional.

En ese ambiente iniciamos el proceso de crear y operar el primer centro de operaciones del IESA en el interior del país. Recuerdo una anécdota: En febrero de 1994 Ramón Piñango y Jesús Azcargorta (presidente y vicepresidente del IESA) y mi persona como gerente general del IESA Centro Zulia, recién creado, visitamos varias empresas en Maracaibo con el propósito de presentarles al IESA Centro Zulia; una de estas empresas fue la entidad de ahorro y préstamo, Caja Popular de Occidente, dirigida en ese momento por el Sr. Pedro Luís Criollo, dirigente empresarial de la región, muy amablemente nos atendió y sirviéndonos un café preguntó, ¿Por qué el IESA viene ahora, en este preciso momento a crear un centro de operaciones en Maracaibo cuando estamos en crisis con el cierre del Banco de Maracaibo?, Ramón Piñango le responde de inmediato, *"precisamente porque es ahora cuando más se requiere al IESA en el Zulia"*. Contundente.

En Maracaibo había celos institucionales, especialmente por parte de algunas universidades, oponiéndose a la creación del centro del IESA. Eso no impidió que continuara el impulso de las actividades del IESA Zulia. En el primer año de operaciones la gestión del Centro ya generaba superávit, realizando curso y programas de formación ejecutiva en los salones de los hoteles como el Hotel del Lago y el Maruma y una oficina administrativa del gerente de 4 mts x 4 mts, ubicada en la calle 76 con avenida 9, donde para usar el baño había que solicitar permiso y la llave para abrirlo. En el segundo año ya estábamos alquilando un piso en el edificio BefeCom, calle 77 (5 de julio) con avenida 16, frente a la iglesia San José. En ese espacio alquilado se acondicionaron 2 aulas, oficinas administrativas y áreas de servicios de kichinet y baños.

La demanda por los servicios de formación ejecutiva del IESA Zulia continuó creciendo, se crea la Unidad de Estudios Estratégicos del Zulia, para prestar servicios de consultoría y de investigación, de hecho en 1996 se formula el Estudio de Competitividad del Zulia y en 1998 se inicia la formulación del Plan Prospectivo Estratégico del Zulia 2020, ambos coordinados por IESA Zulia, con el apoyo del profesor Antonio Francés. En 1999 se crea el Fondo IESA Zulia conformado por un grupo de empresarios zulianos, cuyo propósito era dotar al IESA Zulia de una sede adecuada para una escuela de negocios.

La idea del Fondo IESA Zulia nace en una reunión entre el presidente y vicepresidente del IESA, profesor Ramón Piñango y Jesús Azcargorta, y mi persona como gerente general del IESA Centro Zulia, en la cual le planteamos a las autoridades del IESA que dado el crecimiento de las actividades de formación ejecutiva y la demanda por programas académicos como las

* **Presidente Ejecutivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia**

especializaciones y el MBA, se requería una sede más grande, con espacios y equipamiento adecuados, aulas, cubículos, biblioteca y si era posible fuese una sede propia de la Escuela; pero, decía Piñango, esa sede debe ser financiada por la comunidad del Zulia porque el IESA no tiene recursos para realizar esa inversión. Entonces le planteamos a Piñango si el IESA nos autorizaba a gestionar la organización de un ente conformado por empresarios de la región cuya finalidad principal era dotar al IESA Zulia de una sede propia y adecuada a una escuela de negocios; la autorización no se hizo esperar y en 1999, con la presencia de altas autoridades del IESA, se constituye en la sede del IESA Centro Zulia, el FONDO IESA ZULIA, conformado por Fernando Chumaceiro como presidente y los empresarios José René Finol Galué, Alfredo Belloso Villasmil, Jorge Abudei, Enrique Auvert Silva, Pedro Luis Giuriolo, Rene Tineo, Roger Nava, Pedro Corzo y Nepson Villalobos. Luego en el 2000 se renueva la directiva y José René Finol Galué es electo presidente del Fondo, y Adalberto Zambrano Barrios desde 1999 fue designado Coordinador Ejecutivo del Fondo.

El Fondo IESA Zulia logra, a través de una donación de la familia Finol Galué, un terreno y un galpón (antigua sede de la empresa láctea ILAPECA) en una zona muy tradicional de Maracaibo conocida como VERITAS. Con el visto bueno de las autoridades ejecutivas del IESA y de la Fundación IESA, se formulan los proyectos de ingeniería, de arquitectura, paisajismo, de electricidad, de aguas blancas y servidas, redes de telefonía y de internet. Los proyectos fueron pagados con aportes realizados por los empresarios del Fondo IESA Zulia.

Mediante previas gestiones de los miembros del Fondo IESA Centro Zulia, se logró el compromiso del Banco Occidental de Descuento (BOD), y en particular de su presidente a título personal, para hacer realidad la construcción del edificio - sede del IESA Centro Zulia, promesa que el presidente del BOD hizo pública durante el acto de entrega de diplomas a los egresados de los Programas Avanzados en Gerencia-PAG y en Ciencias y Técnicas de Gobierno-CTG, celebrado en mayo de 2004 en la ciudad de Maracaibo.

Un mes después de ese acto y del anuncio de Víctor Vargas de construir la sede del IESA Zulia, y habiéndose ya realizado reuniones de trabajo, entre los ingenieros y técnicos del BOD y el equipo del IESA Centro Zulia, conformado por mi persona como gerente, así como por el ingeniero René Tineo y la arquitecta Diana Rosales, para iniciar los trabajos de construcción de la sede, las autoridades del IESA me llamaron a Caracas para plantearme que había que diferir por 5 años el proyecto de la sede porque no estaban dadas las condiciones en el país, representaba un costo fijo muy alto para el IESA el mantenimiento de esa nueva sede y el IESA atravesaba por dificultades económicas muy serias y se estaban yendo del país algunos profesores; esos recursos de la sede del IESA en Maracaibo los necesitaba el IESA en Caracas.

Les expresé a las autoridades del IESA que no estaba de acuerdo con esa decisión; que era un error posponer la construcción y solicitar que los recursos del Banco se los entregase al IESA. El Banco siempre había dicho que asumía el compromiso de hacer realidad la sede, nunca dijo que le iba a entregar los reales al IESA. Las autoridades me solicitaron hablara con los empresarios del Fondo IESA Zulia y con el propio Banco para que le donaran los recursos al IESA. Les manifesté que no iba hacer eso y les dije que fueran a Maracaibo hablar con los empresarios. La reunión se hizo en octubre 2004 en Maracaibo. Los empresarios expresaron sentirse engañados, porque después de 6 años trabajando para lograr la sede propia del IESA Zulia y cuando todo estaba logrado para iniciar la construcción, IESA expresa su oposición a la obra y dice en la reunión "ustedes empresarios no pueden obligar al IESA a recibir un edificio sede para IESA Zulia". Esto desencadenó fuertes diferencias y concluyó rompiéndose las relaciones entre el grupo de empresarios y el IESA.

En enero 2005 presenté mi renuncia al IESA, como gerente general del IESA Centro Zulia. En febrero de ese mismo año sostuvimos una reunión con José René Finol y Don Alfredo Belloso en la cual se planteó la idea de crear un Instituto de Gerencia para el Zulia "con autonomía de vuelo propio". El 27 de junio de 2005 se realiza la Asamblea Constituyente del Instituto de

Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ, cuyo documento legal de creación en el registro data del 12 de julio de 2005.

Así nace la idea fundamental para gestionar la creación del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia-IGEZ. Una vez más, la cultura centralista de algunos sirvió de acicate para que se impusiera el espíritu regionalista y emprendedor del zuliano, y en nuestra región se diseñara y creara una escuela de gerencia, de negocios y de gobierno.

2. El origen de IGEZ

El IGEZ es una asociación civil sin fines de lucro, legalmente constituida y registrada en el Ministerio de Educación como una Escuela de gerencia, de negocios y de gobierno. Nace el 12 de julio del 2005 en Maracaibo, por iniciativa de un grupo de empresarios de la región liderados por José René Finol Galue, Fernando Chumaceiro, Alfredo Belloso Villasmil, Jorge Porras, Massimo Giuriolo, Roger Nava y René Tineo, y por un grupo de académicos encabezados por Adalberto Zambrano Barrios y Néstor Luís Márquez Meza. El 12 de julio del 2005 es la fecha que el Registro Público emitió el documento legal (partida de nacimiento) del Instituto; sin embargo, la base de ese documento de creación del IGEZ lo proporciona el extraordinario acto constituyente realizado el 27 de junio (día del periodista), con más de 500 personas que se hicieron presentes en uno de los salones del Hotel del Lago de Maracaibo. Representantes del mundo empresarial, académico, gubernamental, político, de organizaciones sin fines de lucro, emprendedores, medios de comunicación social, la iglesia católica, se hicieron presentes y avalaron la constitución del IGEZ, en presencia de un notario público, creándose un Consejo Directivo conformado por 76 miembros: 50 personas naturales, de las cuales la gran mayoría son empresarios, y 26 personas jurídicas, entre las que destacan el Banco Occidental de Descuento (BOD), Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN), la Gobernación del estado Zulia, cinco alcaldías representando a cinco subregiones del estado Zulia: Maracaibo, San Francisco, Lagunillas, Colón, Machiques y Mara; la Arquidiócesis de Maracaibo, tres universidades de la región: Universidad del Zulia – LUZ, Universidad Belloso Chacín – URBE y la Universidad Cecilio Acosta – UNICA; la Cámara de Comercio de Maracaibo, Cámara de Industriales del estado Zulia, Cámara de la Construcción, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Lagunillas – ACIL, Asociación de Ganaderos de Machiques – GADEMA; demostrando lo amplio e incluyente de la sociedad del estado en la estructura de la principal instancia de autoridad de IGEZ como lo es su Consejo Directivo.

El IGEZ, según su documento constitutivo, tiene dos instancias de autoridad: EL Consejo Directivo, la máxima autoridad con 76 miembros, y el Directorio Ejecutivo, equivalente a la Junta Directiva. El Consejo Directivo tiene una directiva para que lo dirija cuando sesione, mínimo dos veces al año, conformada a su inicio por:

- José René Finol Galue, Presidente.
- Fernando Chumaceiro, 1er Vice-presidente.
- Enrique Auvert Vetencourt, 2do Vice-presidente.
- Adalberto Zambrano Barrios, Secretario y Presidente del Directorio Ejecutivo.

Así mismo, el Directorio Ejecutivo (segunda instancia de autoridad), se encuentra estructurado por 8 cargos principales y 6 suplentes, siendo el primer Directorio Ejecutivo el siguiente:

- Adalberto Zambrano Barrios, Presidente.
- Néstor Luís Márquez Meza, Vicepresidente.
- Jorge Porras Moreno, Director
- Luis Homes Jiménez, Director
- Roger Nava, Director.
- René Tineo, Director.
- María Mercedes Arzac, Directora
- Jesús Rincón Lleras, Director

Como suplentes fueron electos: Gerardo González Nagel, Luís Soto Luzardo, Estela Alvarez de Montiel, Ada Raffali, Belen Finol e Ilse Chemaly.

La razón principal que motivó a los empresarios y a los académicos de IGEZ a crear este Instituto fue, dotar al Zulia y a Venezuela de una Escuela de gerencia, de negocios y de gobierno, que sirviera de apoyo a las empresas y a las organizaciones en general en su crecimiento y desarrollo en pro del bienestar del Zulia y de Venezuela. Es formar directivos, líderes para tener organizaciones eficientes y exitosas.

Las primeras alianzas académicas: Recuerdo haberle solicitado una entrevista al Padre Luis Ugalde, Rector de la UCAB, en abril 2005, y me la concedió a través del amigo Jesús Azcargorta; fue un lunes santo que me recibió el Padre Ugalde y su apoyo fue contundente para con el futuro IGEZ. Me expresó toda la solidaridad y dispuesto a firmar un convenio de cooperación interinstitucional UCAB – IGEZ. De esa reunión salí fortalecido y con muchas ganas de crear y trabajar duro por el IGEZ que estaba por nacer.

Posteriormente me reuní con el Dr. José Ignacio Moreno León, Rector de la Universidad Metropolitana; me acompañó a esa entrevista el abogado y especialista en tributos, Luis Homes Jiménez. La respuesta de Moreno León fue categórica, vamos a brindarle todo el apoyo y a firmar un convenio UNIMET y el futuro IGEZ.

En Maracaibo, le solicite una reunión al Arzobispo de Maracaibo, Monseñor Ubaldo Santana y al Rector de la Universidad Cecilio Acosta, Dr. Reyes Montiel Troconis, se logró el respaldo total de la UNICA a la iniciativa de crear el IGEZ, dispuesta a suscribir un convenio de cooperación UNICA-IGEZ.

Antes de nacer el IGEZ, ya se tenían apoyos académicos importantes que le darían soporte para la gestión a emprender por el futuro IGEZ: UCAB, UNIMET y UNICA.

3. El edificio sede de IGEZ.

El Edificio Sede de IGEZ, está ubicado en la avenida 11 con calle 84, sector Veritas en Maracaibo, un sector muy tradicional de Maracaibo; fue recibido en comodato por 100 años por IGEZ de parte de FONZEG (Fondo Zuliano para la Promoción de Actividades Estratégicas y Gerenciales, creado a inicio del 2005 para que promoviera la fundación de IGEZ, cuyo presidente es el Sr. José René Finol Galué y como directores estaban Adalberto Zambrano Barrios, Néstor Luís Márquez Meza, René Tineo, y otros.), FONZEG es el propietario del edificio IGEZ, recibido en donación por parte del FONDO IESA Zulia, mediante documento registrado legalmente, esto en virtud de que el IESA públicamente se negó a recibir ese edificio del IESA Centro Zulia. Esa edificación era un galpón viejo con terreno donde funcionó muchos años atrás un centro de distribución de la empresa láctea ILAPECA. La construcción se inicia en noviembre del 2005 (con el apoyo del Banco Occidental de Descuento – BOD y el apoyo personal de José René Finol Galué) y concluye en septiembre del 2006. Inaugurando la sede con un gran acto con la presencia de autoridades del FONZEG, IGEZ, Banco Occidental de Descuento-BOD, representantes de las organizaciones empresariales, académicas, gubernamentales, políticas, representantes diplomáticos, medios de comunicación social; más de 500 personas presentes. Fue un éxito.

El edificio se construye teniendo como base los proyectos elaborados por el grupo de empresarios zulianos de la sede prevista a donar al IESA Centro Zulia y como el IESA en Caracas se negó aceptar esa donación, entonces este grupo de empresarios zulianos crean FONZEG y a este Fondo le donaron los proyectos de la futura sede y le donaron el terreno y la edificación del galpón para que ahí se construyera la sede del IGEZ. La arquitecta Diana Rosales, quien asesoró a FONZEG en la coordinación de la elaboración de todos los proyectos.

Luego que el BOD hace entrega a las autoridades de IGEZ y de FONZEG el edificio nuevo como sede de IGEZ, procedimos a gestionar tres acciones en paralelo:

1. Una licitación privada para seleccionar la empresa que diseñaría y construiría los muebles de las 5 aulas, área de usos múltiples-hall, biblioteca y de las oficinas administrativas. Participaron 4 empresas y fue seleccionada la empresa Mumeoca. Para esta actividad fue importante el apoyo prestado por la Arq. Diana Rosales.
2. Reunirnos con familias de empresarios muy destacados y con nombre en la región, para obtener los recursos con los cuales amueblar y equipar las aulas, biblioteca, sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Finol Galue, decidió apoyar para amueblar y equipar el aula 5 que lleva el nombre de Enrique Finol (el papá de José René Finol) y equipó las aulas 3 y 5 que llevan el nombre de Víctor Vargas Irausquín, presidente del BOD, además aportó para el equipamiento del área de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Belloso, nos ayudó a equipar la Biblioteca que lleva por nombre Alfredo Belloso Villasmil y también colaboró con el equipamiento de la sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Giuriolo, equipo el aula 2 que lleva el nombre de Pierluigi Giuriolo y aportó para el mobiliario de la sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Auvert Vetencourt, equipo el aula no. 1 que lleva el nombre de Enrique Auvert Silva; también hizo aportes para el equipamiento de la sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Posteriormente, en el año 2010 el Directorio Ejecutivo de IGEZ decide colocar el nombre de José René Finol Galue a la Sala de Usos Múltiples-hall del edificio sede.
3. Se realizó una licitación privada para seleccionar la agencia de publicidad que se encargaría del diseño de la imagen corporativa del nuevo Instituto IGEZ (incluía diseño de logo, papelería, carpetas, maletines para estudiantes y otros). La empresa seleccionada fue JR Publicidad. Se decidió que los dos colores institucionales del IGEZ serían el azul y el blanco. Ambos colores se han mantenido durante estos primeros 15 años.

4. IGEZ, su gestión y resultados.

Los resultados de una organización se evalúan en función de lo que hace y cómo esto se corresponde con su razón de ser, con su plan estratégico y de acción, y con relación al impacto que ha tenido lo realizado con respecto a la población a la cual está destinada a servir, siendo ésta, en el caso de IGEZ, las organizaciones, en especial las empresas privadas, las instituciones gubernamentales, sus directivos, gerentes y supervisores.

El IGEZ cuenta con un Plan Estratégico desde el 2006, el cual se ha ido actualizando y aprobando por el Directorio Ejecutivo y el Consejo Directivo del Instituto. En el 2011 se diseñó el Mapa Estratégico del Instituto 2011-2016, cada dos años revisamos y actualizamos el Mapa Estratégico hasta lograr el vigente, 2019-2023, que contiene la misión, visión, los 6 valores institucionales y los 22 objetivos estratégicos agrupados en las cuatro perspectivas que proponen Kaplan y Norton en el método "Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard". Por cierto, hago un reconocimiento al colega y profesor César Hernández, quién siendo Asesor de la Presidencia de IGEZ, nos acompañó y orientó en este proceso de reflexión estratégica en IGEZ en el período 2010-2013.

Gráfica mapa estratégico IGEZ 2019-2023

Fuente: Elaboración propia, tomando como insumo los resultados de la Jornada de Reflexión Estratégica IGEZ 2019.

En los 15 años de gestión el IGEZ tiene un balance que no duda en calificar de muy positivo, veamos:

Cuadro 1. Balance de gestión IGEZ octubre 2005 - diciembre 2019

	Periodo Octubre 2005 - Septiembre 2006	Periodo Octubre 2006 - Septiembre 2007	Periodo Octubre 2007 - Septiembre 2008	Periodo Octubre 2008 - septiembre 2009	Periodo Octubre 2009 - septiembre 2010	Periodo Octubre 2010 - septiembre 2011	Periodo Octubre 2011 - septiembre 2012	Periodo Octubre 2012 - Septiembre 2013	Periodo Octubre 2013 - Septiembre 2014	Periodo Octubre 2014 - Septiembre 2015	Periodo Octubre 2015 - Septiembre 2016	Periodo Octubre 2016 - Septiembre 2017	Periodo Octubre 2017 - Septiembre 2018	Periodo Octubre 2018 - Septiembre 2019	Periodo Octubre 2019 - Junio 2020	Total en 15 años
Total Actividades	45	65	82	92	80	69	62	82	98	96	108	130	81	81	42	1.215
Nº cursos abiertos	24	35	37	36	30	30	22	29	33	31	41	39	33	28	4	452
Nº programas abiertos	1	4	6	7	8	8	8	12	12	12	10	14	10	3	4	119
Nº cursos Incompany	7	13	16	24	13	7	8	10	10	9	12	10	11	14	1	165
Nº de programas de postgrados	-----	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	---	1	0	29
Nº foros/seminarios /RSE	7	8	17	20	25	21	16	25	32	31	35	50	22	29	18	356
Nº de proyectos I/C	6	3	4	2	2	0	5	3	8	11	7	15	5	6	5	82
Nº de horas académicas en AD	812	1.708	2.248	2.816	2.547	2.692	2.110	2.396	2.682	2.598	2.416	2.966	2.842	1.370	435	32.638
Nº de horas académicas en Seminarios/Foros/RSE	12	18	39	33	51	39	68	54	449	283	316	232	118	128	309	2.149
Nº total de horas académicas	824	1.726	2.287	2.849	2.598	2.731	2.178	2.450	3.131	2.881	2.732	3.198	2.960	1.498	744	34.787
Nº de participantes en AD	621	964	1.050	887	617	630	767	950	911	990	1001	987	1.099	779	106	12.359
Participantes Foros/seminarios/RSE	120	180	485	440	635	640	544	723	990	869	891	1.076	535	1.030	1.135	10.293
Total Participantes	741	1.144	1.535	1.327	1.252	1.270	1.311	1.673	1.901	1859	1892	2.063	1.634	1.809	1.241	22.652

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo el Informe de Rendición de Cuentas del periodo octubre 2018 – septiembre 2019, presentado por el Directorio Ejecutivo al Consejo Directivo del IGEZ; y el Informe al Directorio Ejecutivo correspondiente al mes de junio 2020, sobre la gestión del Instituto.

El cuadro indica que en 15 años, el IGEZ presenta indicadores de muy alto valor:

- N° de actividades ejecutadas: 1.215 actividades, un promedio de 81 actividades por año.
- N° de horas académicas ejecutadas en 15 años: 34.787 horas, un promedio de 2.319 horas académicas por año.
- N° de participantes en las actividades académicas en el período de los 15 años: 22.652 directivos, gerentes, supervisores, líderes sociales, es decir un promedio de 1.510 participantes por año.
- N° de Proyectos de Investigación y Consultoría formulados en los 15 años: 82 proyectos, un promedio de 5 proyectos por año.
- Programas de Postgrados, 31 ediciones de los programas de postgrados: Programa de Estudios Avanzados en Gerencia de Proyectos, con 12 ediciones, con 230 participantes, para 3.888 horas académicas ejecutadas y 165 graduados (UCAB – IGEZ); Programa de Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas de Gobierno, con 11 ediciones, con 165 participantes, para 3.564 horas académicas ejecutadas y 120 graduados (UCAB – IGEZ); Programa de Estudios Avanzados en Derecho Corporativo, con 8 ediciones y 115 participantes, para 240 horas académicas y 92 egresados (UNIMET – IGEZ).

5. Educación Ejecutiva Online Igez

En el 2017, IGEZ suscribe un convenio con la empresa CPVEN para ofrecer a sus trabajadores dentro y fuera de Venezuela educación ejecutiva y técnica. En tres años y medio hemos ejecutado 870 horas académicas online mensual, para 550 participantes/mes. Siendo la cobertura territorial en 6 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, EE.UU y Kuwait. Así mismo, IGEZ ha iniciado la oferta de un portafolio de diez cursos de educación ejecutiva en el idioma español para el mercado nacional e internacional y tres cursos en idioma inglés tanto para el mercado nacional como internacional:

Cuadro 2. Oferta IGEZ en su plataforma online, en idioma inglés y español

N°	Título del Curso	Objetivo del Curso	Experto en Contenido	Versión / Idioma
1	Cómo Estudiar en Línea	Zuleima Corredor	Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para asumir el reto de autogestionar procesos formativos en la modalidad e-learning a través de la plataforma de gestión de aprendizajes Moodle.	Español Inglés
2	Liderazgo y Trabajo en Equipo	Reynaldo Meza	Reconocer los aportes generados por ellos para fortalecer el clima organizacional y para la eficiencia de su propio desempeño como colaboradores.	Español Inglés
3	Creatividad e Innovación	Ramón Barreto	Reconocer la importancia de la creatividad y la innovación como elementos claves para participar de manera activa en el desarrollo de procesos grupales que requieran creatividad e innovación en la organización.	Español
4	Gestión del Tiempo y de la Tecnología	María Esther Remedios	Implementar estrategias, técnicas y herramientas de definición, planificación y control de actividades y recursos, como elementos claves para la gestión del tiempo y el uso adecuado de la tecnología.	Español Inglés
5	Comunicación Organizacional	Renata Galuppo	Conocer los aspectos más importantes de la comunicación y su impacto en el logro de los objetivos de la organización.	Español
6	Motivación	Reynaldo Meza	Reconocer la importancia de la motivación como mecanismo fundamental para potenciar el desarrollo humano en contextos personales y organizacionales.	Español
7	Introducción al Coaching	Carmen Teresa Loaiza	Comprender los aspectos generales e introductorios del Coaching para el fortalecimiento de tu desempeño personal y organizacional.	Español
8	Introducción a la Programación Neurolingüística (PNL): ampliando mis canales de comunicación	Alejandro Prieto	Desarrollar nuevas habilidades comunicacionales aplicando las técnicas de la Programación Neurolingüística, tomando en cuenta sus reglas y preceptos.	Español
9	Inteligencia Emocional	Alejandro Prieto	Comprender la importancia del adecuado manejo de la inteligencia emocional en la expresión de su sentir de forma sana, adulta y responsable, en las relaciones interpersonales y en la identificación y manejo asertivo de las emociones como parte de los procesos de comunicación, liderazgo e interacción cotidiana.	Español
10	Introducción a la Negociación	Adalberto Zambrano Barrios	Desarrollar conocimientos, herramientas y habilidades para un proceso de negociación eficaz que le permita aplicar los pasos del modelo de negociación en el diseño de un plan básico, utilizando un lenguaje verbal y corporal apropiado a dicho proceso.	Español

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas 2019 de la Coordinación de Soporte en línea IGEZ.

Estos cursos han sido diseñados bajo la metodología MOOC, para ser desarrollado en la modalidad de Educación a Distancia (EaD), específicamente en un espacio virtual de aprendizaje (EVA), totalmente en línea, mediante la plataforma de gestión de aprendizajes Moodle, por lo que el participante en su condición de adulto en situación de aprendizaje es el principal responsable de su proceso de aprendizaje. Los cursos constan de cuatro Unidades de Aprendizaje, en cada una de las cuales los participantes deben dedicar quince días continuos, al final serán acreditadas un total de dieciséis horas del curso.

6. Centro De Innovación Y Emprendimiento “Vittorio D’alesandro Pettito” CIE – IGEZ:

IGEZ desde el 2012 tenía la inquietud de crear un centro de innovación y emprendimiento para apalancar a las empresas existentes y a las nuevas, así como a los emprendedores con enfoques metodológicos y soportes técnicos para la innovación y el emprendimiento.

En el año 2014 IGEZ invita a su sede al presidente y el equipo de gerentes de la empresa GÉNICA, fue una reunión – desayuno donde se le presenta el perfil del proyecto, se responden preguntas e inquietudes, para que al final de la reunión el presidente de GÉNICA le diera todo el apoyo al proyecto. El 21 de junio del 2018 se inauguró el Centro de Innovación y Emprendimiento Vittorio D’Alessandro Pettito, con sede nueva, equipamiento, mobiliario y tecnología de punta. Desde entonces, el foco del CIE ha estado centrado en tres grandes objetivos:

- Desarrollar las capacidades internas del CIE – IGEZ.
- Fortalecer la red de alianzas con actores empresariales e institucionales en Venezuela y el mundo.
- Contribuir en el estado Zulia y en Venezuela con la capacitación del talento en innovación y en emprendimiento.

Entre las actividades más importantes realizadas en estos dos primeros años del CIE, están:

- a. Creación y funcionamiento del Comité Asesor del CIE, conformado por representantes de nueve (9) empresas: GENICA, SAINT LATINOAMERICA; COBECA; ZUPLA; MARMOCA; ALTURITA; ZARAMELLA&PAVAN; LABORATORIO INMUNO; OXITENO. Noviembre 2018.
- b. Curso Internacional “ *El Camino del UNICORNIO* “, con el profesor experto en innovación Eleodoro Ventocilla. Noviembre 2018.
- c. I Campamento de Robótica para Adolescentes. Noviembre 2019.
- d. Organización del Evento “*Autogeneración de corriente eléctrica con energía no renovable*”. Febrero 2020.
- e. Gira Internacional por 8 países de América Latina para conocer experiencias de innovación y emprendimiento en países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México, Perú, Ecuador y Panamá. Enero - febrero 2019.
- f. Realización de la primera ronda de financiamiento para proyectos en CIE-IGEZ. Noviembre 2019.
- g. Formulación de Protocolo para formular proyectos de innovación y protocolo para formular proyectos de emprendimiento. Septiembre 2018 – enero 2019.

7. Revista Científica Igez.

La Revista IGEZ es el espacio editorial del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia-IGEZ, desde el cual impulsa nuevos conocimientos y los divulga a fines de compartir las nuevas tendencias en las áreas de gerencia, negocios y gobierno. Asimismo la Revista cuenta con secciones

para entrevistas y experiencias innovadoras, en las cuales empresarios, gerentes, consultores e investigadores de amplia trayectoria comparten sus conocimientos en el área de su experticia.

La Revista IGEZ es una publicación semestral, caracterizada porque sus artículos son científicos y a la vez arbitrados, donde un comité de expertos recibe, revisa y determina si el documento puede ser publicado y reúne las condiciones de un trabajo científico.

La Revista científica y arbitrada IGEZ, es la primera revista de esta categoría que edita una escuela de gerencia, de negocios y de gobierno en Venezuela. Convirtiendo al IGEZ en pionero como escuela en crear una revista científica arbitrada, con la convicción que será referencia importante en los próximos años en Venezuela y América Latina.

Se han editado dos números de la Revista, el primero de fecha enero – julio 2019, el segundo en julio – diciembre 2019, y se espera que en julio se edite el tercer número, enero – junio 2020.

8. Boletín Estadístico del Zulia, I y II.

La toma de decisiones por parte de directivos y gerentes de las organizaciones privadas y públicas depende en gran medida de la calidad, oportuna y suficiente información y datos de que se disponga. Es por ello que la generación y obtención de datos e información es muy importante para las organizaciones.

En Venezuela, desde hace varios años, se tiene dificultades para obtener data e información en cualquier área o sector de la actividad económica y social en general. Es por ello que el IGEZ en el 2016 decide producir el I Boletín Estadístico del Zulia 2017, el cual se publica en julio 2017, con data y análisis de más de cuarenta variables económicas, espacial, social e institucional del estado Zulia. Igual tratamiento tuvieron esas y otras variables para el II Boletín Estadístico del Zulia 2019, editado en julio 2019. Ambos documentos constituyen un aporte muy importante de IGEZ para las organizaciones, para el Zulia y Venezuela.

9. Formulación y seguimiento del Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040.

Con el propósito de dotar al Zulia de una estrategia de desarrollo consensuada por los principales actores académicos, gubernamentales, empresariales, institucionales, se formuló el Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040 (2016 – 2040), siendo IGEZ la organización responsable de la coordinación general y de la coordinación metodológica del Plan. El proceso de formulación se inició en julio 2014 y finalizó en julio 2016:

- Es el mayor esfuerzo hecho para diseñar la Estrategia de desarrollo de un estado en Venezuela.
- Más de 80 organizaciones privadas y públicas, y 1.283 personas participaron en el Comité de Reflexión Prospectiva Estratégica.
- Más de 600 profesionales y especialistas participaron en los equipos de trabajo.
- Más de 700 horas de trabajo durante el proceso de formulación del Plan.
- Se realizaron 149 talleres y reuniones de trabajo.
- Se diseñó la Estrategia de Desarrollo consensuada del Zulia, identificándose once (11) áreas estratégicas, las cuales, de lograrse ejecutar las acciones y proyectos propuestos, permitirían que el Zulia avance por el sendero del crecimiento y desarrollo sostenido:

Las once (11) Áreas Estratégicas del Plan:

- 1) Educación.
- 2) Innovación.
- 3) Industria y diversificación del aparato productivo.

- 4) Desarrollo Agrícola.
- 5) Desarrollo petrolero, petroquímico y carbonífero.
- 6) Transporte y Telecomunicaciones.
- 7) Servicios Públicos.
- 8) Inversión pública y privada.
- 9) Organización y participación ciudadana.
- 10) Ordenación del Territorio, preservación y conservación del ambiente.
- 11) Competitividad Internacional.

Cada una de estas once áreas estratégicas tiene un Plan Estratégico, cuyo contenido tiene el siguiente esquema: Visión; análisis FODA; posicionamiento estratégico; objetivos generales; objetivos medios y metas; acciones principales; acciones secundarias y caracterización de los proyectos más importantes.

En IGEZ se constituyó una unidad de seguimiento del Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040, se crearon once comisiones de trabajo en función de las once áreas estratégicas. La Unidad se denomina "Unidad Vigía Estratégico" y ha podido avanzar algo, sin embargo no ha sido fácil obtener información sobre las acciones y proyectos que se hayan podido iniciar o ejecutar. La Unidad debe continuar su trabajo.

10. Relación de IGEZ con la Comunidad de Veritas y la Responsabilidad Social Empresarial del Instituto:

Desde que llegó el IGEZ a la tradicional comunidad de Veritas en Maracaibo, ha establecido una relación de cooperación con los dirigentes comunitarios y con los propios vecinos. El propósito de esa relación es asumir por parte de IGEZ la responsabilidad social con sus vecinos y apoyarlos apalancando en las fortalezas que tiene el Instituto, la Educación, tratando que la comunidad también reciba beneficios por parte de IGEZ. En estos quince años de vida de IGEZ, Veritas ha recibido las siguientes actividades por parte del Instituto:

- Censo a 348 hogares de Veritas en dos tiempos, 2008 y 2014, cuyo objetivo es determinar cuáles son las condiciones sociales y económicas de los vecinos de IGEZ y cómo el Instituto puede ayudarlos, especialmente en el tema de educación. De los resultados del Censo se han realizado varias acciones.
- Se han realizado 140 cursos, talleres, conferencias gratuitas para la comunidad (madres, padres, jóvenes y niños) sobre temas como: autoestima, inteligencia emocional, valores en la familia, la comunicación en la familia, talleres de computación, cursos de inglés, cursos de oratoria, y de otros temas; con una participación de más de 2.000 vecinos en los 15 años.
- Se han realizado siete (7) talleres de formación y torneos de ajedrez con la participación de más de 250 jóvenes de ambos sexo de la comunidad de Veritas. Esto se ha realizado dado un convenio de IGEZ con la Asociación Zuliana de Ajedrez.
- Se han realizado trece (13) Encuentros de "Navidad de Veritas en IGEZ", donde niños en edad entre 7 y 12 años reciben juguetes, golosinas, juegos y concursos, con la presencia de payasos y San Nicolás. Es una tarde muy especial para los pequeños de Veritas. Se estima una participación de 1.500 niños en los trece años.
- Se construyó una plaza en el barrio circunvecino al IGEZ, calle 84 entre avenidas 11 y 12, en Veritas. El Instituto sirvió de enlace y promoción con la comunidad de Veritas y la Fundación del Citi Bank para que se llevará a cabo la construcción de esta obra en beneficio de la comunidad.
- Hacia el interior del IGEZ se ha cumplido con dos grandes actividades de responsabilidad social empresarial:

- a) Capacitación y formación gerencial y supervisión a más de del 80% del personal del instituto, siendo esta formación totalmente gratuita. Se han invertido más de 2.000 horas académicas en el personal y se han beneficiado más de 40 trabajadores en los quince años. La nómina de IGEZ no superó nunca los 25 trabajadores.
- b) Programa “Arte en las Aulas”, donde artistas plásticos del Zulia presentan sus obras de pintura y escultura en las paredes de la sede de IGEZ. Se han realizado 24 exposiciones de pinturas para un número igual de artistas plásticos zulianos. El Programa Arte en las Aulas de IGEZ tiene como propósito sensibilizar al empresario, directivo, gerente y supervisores de la importancia de las manifestaciones culturales en la formación de un gerente o directivo exitoso.

11. Proyecto Maracaibo, Ciudad Resiliente / Inteligente:

Desde el pasado enero 2020, IGEZ viene analizando la idea de formular un Proyecto Maracaibo Ciudad Resiliente / Inteligente, en el cual participen todos los actores posibles que hagan viable revertir la tendencia que tiene la ciudad del sol amado, caracterizado por un deterioro de grandes magnitudes en la infraestructura y en los servicios públicos básicos tan importantes como agua potable, electricidad, transporte público, salud, conectividad y recolección y disposición de desechos sólidos, entre otros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea “las ciudades resilientes tienen la habilidad de absorber, recuperarse y prepararse para futuros shocks (económicos, ambientales, sociales e institucionales)”. La ONU sostiene que una “ciudad resiliente se caracteriza por evaluar, planificar, y actuar para prepararse y responder ante amenazas, previsibles o no, que se conforman de manera gradual o súbita”.

Creemos en este concepto de ciudad resiliente y por ello que en los próximos meses se acentúa las gestiones a los fines de ver cristalizado la formulación del Proyecto Maracaibo Ciudad Resiliente / Inteligente. IGEZ continuará reuniéndose con actores para construir esa viabilidad.

12. Balance del Mapa Estratégico de Igez

La gerencia del Instituto cada año hace una evaluación del Plan Estratégico y de su Mapa Estratégico, a los fines de determinar en cuáles objetivos se están avanzando y logrando resultados y en cuáles no. La última evaluación corresponde al último ejercicio fiscal del instituto, octubre 2018- septiembre 2019. Para ello se ha hecho uso de la figura del semáforo, indicando que los objetivos con color verde son aquellos que muestran un nivel de ejecución superior al 80%, amarillo para los objetivos con niveles de ejecución entre 15% y 79%, y el color rojo para los objetivos cuyo nivel de logro es inferior al 15%. Veamos las gráficas con los resultados:

Gráfica 2. Mapa Estratégico Igez 2019 – 2023

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo el Informe de Rendición de Cuentas del periodo octubre 2018 – septiembre 2019, presentado por el Directorio Ejecutivo al Consejo Directivo del IGEZ.

GRÁFICA 3. El semáforo con los objetivos verdes y amarillos

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo el Informe de Rendición de Cuentas del periodo octubre 2018 – septiembre 2019, presentado por el Directorio Ejecutivo al Consejo Directivo del IGEZ

Las gráficas nos muestran un balance positivo del Instituto. No hay objetivos en rojo. Destaca que más del 70% de los objetivos tienen un alto o muy alto nivel de cumplimiento y un poco más de un 20% de objetivos que muestran un nivel de cumplimiento medio. Considero que a pesar de las circunstancias muy difíciles que hemos vivido en estos quince años, podamos presentar un balance de la gestión positivo. Gracias a las empresas clientes, gracias a los profesores y gracias al equipo de directivos, gerentes, coordinadores y asistentes de IGEZ.

13. Viabilidad Económica De La Gestión IGEZ.

En el periodo octubre 2005-septiembre 2019 (14 años), el IGEZ ha tenido sus Estados Financieros (de Resultados y Balance General) en positivo. Su gestión ha sido viable económicamente, logrando realizar su Misión y acercarse a su Visión. Estos resultados son muy positivos considerando el entorno adverso, difícil. En este sentido quiero reconocer a nuestros clientes: empresa privada (80 % de la facturación IGEZ); organizaciones públicas (12 % de la facturación IGEZ) y personas naturales (8% de la facturación IGEZ), su demanda de los servicios IGEZ.

El Consejo Directivo le ha exigido al Directorio Ejecutivo que sus gastos de operaciones (profesores, nómina, logística, mantenimiento y otros) fuesen cubiertos por ingresos de las propias operaciones y así ha sucedido. En resumen, el IGEZ ha sido viable económicamente, a pesar de no recibir subsidios ni subvenciones por parte de actores gubernamentales.

Este es el resumen que deseaba compartir con ustedes, estimado lector, IGEZ y sus 15 años. Fueron quince años restantes, desafiantes, exigentes, con gran presión pero a la vez con una gran satisfacción por deber cumplido. Para lo que nació el IGEZ se logró su razón de ser y nos acercamos mucho a la Visión.

Referencias bibliográficas.

IGEZ, (2019). Informe de Rendición de Cuentas al Consejo Directivo del Periodo octubre 2018 – septiembre 2019.

IGEZ, (2020) Informe de Rendición de Cuentas al Directorio Ejecutivo del periodo octubre 2019 – junio 2020.

IGEZ, (2019) Informe de Soporte en Línea de la Plataforma IGEZ Online.

IGEZ (2019) Jornada de Reflexión Estratégica.

IGEZ (2016) Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040.

OCDE, Ciudades Resilientes.

ONU, Ciudades Resilientes.